

Revitalização urbana a partir dos sistemas de transportes

Urban Revitalization through Transportation Systems
Revitalización Urbana a través de los Sistemas de Transporte

Renato Sepulveda Barino¹
rsbarino25@gmail.com

Claudia Brito da Cunha¹
claudiabritodacunha@gmail.com

Raphael Barino²
raphaelbarino@hotmail.com

1 – Universidade de São Paulo

2 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Recebido

Received

Recibido

03 jul. 2025

Jul. 03, 2025

03 jul. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

24 ago. 2025

Aug. 24, 2025

24 ago. 2025

Publicado

Published

Publicado

01 out. 2025

Oct. 01, 2025

01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20146474

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41357

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumo:

O objetivo deste estudo foi apresentar proposta para o aproveitamento de espaços urbanos com base na infraestrutura de transportes existente na avenida doutor Ricardo Jafet, na região do cursino, sudeste da cidade de São Paulo, por meio da implantação de uma estação de ônibus sob o viaduto transversal a via, com acessos integrados à estação Santos-imigrantes da linha verde do metrô. Para o desenvolvimento do projeto, foram elaborados croquis utilizando o *software* AutoCAD 2020, considerando a articulação entre os modais e a configuração do entorno. Os resultados indicaram a viabilidade da proposta ao apontar o potencial de reorganização urbana por meio da introdução de estruturas voltadas à mobilidade e atendimento da população.

Palavras-chave: Projeto de terminais; Aproveitamento de estruturas; Sistemas de Transportes; Mobilidade urbana.

Abstract:

This study aimed to present a proposal for the utilization of urban spaces based on the existing transportation infrastructure along Avenida Doutor Ricardo Jafet, located in the Cursino district, southeastern São Paulo. The proposal involves the implementation of a bus station beneath the viaduct crossing the avenue, with integrated access to the Santos-Imigrantes station on the Green Line of the São Paulo Metro. Project development included the creation of design sketches using AutoCAD 2020 software, taking into account the intermodal connections and the spatial configuration of the surrounding area. The findings indicated the feasibility of the proposal by highlighting its potential to contribute to urban reorganization through the introduction of mobility-oriented structures aimed at serving the local population.

Keywords: Terminal design; Structural repurposing; Transport systems; Urban mobility.

Resumen:

El objetivo de este estudio fue presentar una propuesta para el aprovechamiento de espacios urbanos a partir de la infraestructura de transporte existente en la Avenida Doctor Ricardo Jafet, en la región del Cursino, zona sudeste de la ciudad de São Paulo, mediante la implementación de una estación de autobuses bajo el viaducto que cruza dicha vía, con accesos integrados a la estación Santos-Imigrantes de la Línea Verde del metro. Para el desarrollo del proyecto, se elaboraron croquis utilizando el software AutoCAD 2020, considerando la articulación entre los modos de transporte y la configuración del entorno. Los resultados indicaron la viabilidad de la propuesta

al señalar su potencial para la reorganización urbana mediante la incorporación de estructuras orientadas a la movilidad y al servicio de la población.

Palabras clave: *Diseño de terminales; Reutilización de estructuras; Sistemas de transporte; Movilidad urbana.*

1. INTRODUÇÃO

A qualidade de vida nos centros urbanos depende diretamente da organização dos serviços públicos, em específico dos sistemas de transporte coletivo, cuja função ultrapassa o deslocamento físico ao influenciar o acesso a oportunidades, à saúde e ao convívio social. A mobilidade urbana, enquanto condição de deslocamento acessível e adequado, sustenta o direito à cidade ao favorecer a inclusão e a redução de desigualdades. Deficiências na infraestrutura e nos serviços comprometem esse acesso, agravando disparidades socioespaciais e exigindo ações que promovam justiça urbana e sustentabilidade (Alvim; Izaga; Claps, 2018). O transporte coletivo molda a dinâmica das metrópoles, interferindo diretamente nas formas de uso e apropriação dos espaços urbanos (Araújo *et al.*, 2011).

As cidades brasileiras apresentam diferentes consequências decorrentes da degradação do ambiente urbano, resultantes tanto da forma como o território é ocupado quanto da organização do sistema de transportes, provendo lacunas para o planejamento urbano e a gestão sustentável dos espaços urbanos (Decastro, Saldanha, Balassiano, 2017). Movimentar-se pela cidade apresenta problemas variados conforme o ponto de partida e destino, pois os deslocamentos urbanos são influenciados por fatores como distância, oferta de transporte público, congestionamentos, infraestrutura viária, ciclovias e calçadas adequadas (Carvalho, 2023).

Complexos viários, viadutos, linhas férreas e áreas próximas a grandes equipamentos urbanos frequentemente interrompem a paisagem, isolam regiões e comprometem a integração com o entorno, resultando na subutilização de amplas faixas territoriais, sendo marcadas pela insegurança e abandono. Essas estruturas criam barreiras físicas que dificultam a circulação, desvalorizam o espaço urbano e enfraquecem o tecido social e econômico local, contribuindo para processos de degradação comunitária (Jacobs, 2007). Cidades de diversos países têm reconvertido essas áreas antes degradadas sob viadutos e estações de transporte, transformando-as em locais voltados ao lazer, convivência, práticas esportivas e eventos, o que tem contribuído para a reaproximação de bairros antes isolados por essas estruturas (SOMOS CIDADE, 2025).

A infraestrutura urbana da cidade de São Paulo, formada por pontes, viadutos, metrô, trens e estações de ônibus, configura a dinâmica da mobilidade e influencia a forma da cidade, promovendo conexões, mas também fragmentações e vazios urbanos. A implantação das estações metroviárias em diferentes níveis interfere diretamente nas áreas adjacentes, podendo tanto gerar polos ativos quanto espaços negligenciados. Viadutos, ao longo do tempo, contribuíram para o crescimento urbano, mas também criaram barreiras físicas e sociais, revelando seu impacto na organização do território. A presença de linhas ferroviárias e rodoviárias em zonas centrais intensifica o surgimento de terrenos ociosos, cuja requalificação representa um desafio estratégico para a reintegração e revitalização da malha urbana (Amozou, 2000; Vasconcellos, 2001).

A revitalização de vazios urbanos, como os vãos de viadutos, configura uma alternativa para requalificar áreas degradadas e melhorar a experiência urbana ao convertê-las em espaços de convivência e oferta de serviços públicos. Frequentemente negligenciados e associados à deterioração, esses locais transformam-se em áreas destinadas a terminais integrados a centros comerciais, equipamentos culturais ou unidades de apoio social, promovendo usos diversos e socialmente abrangentes (Maia; Leonelli, 2020). A ocupação qualificada dessas estruturas contribui para a valorização da paisagem, preservação da memória coletiva e redução da sensação de insegurança, ao estabelecer vínculos com a segurança pública (Santos, 2020). Iniciativas que combinam mobilidade e atividades comerciais, como a conexão entre terminais de ônibus, estações de metrô e centros de serviços, demonstram o potencial desses espaços para ampliar a vitalidade urbana e otimizar o uso do solo, favorecendo uma cidade mais acessível e segura (Amaral; Cadore, 2019).

Diversas iniciativas no Brasil e no exterior demonstram como a requalificação de espaços urbanos subutilizados pode transformar a paisagem e promover usos coletivos e inclusivos. No Brasil, o Viaduto da Galeria dos Estados, em Brasília, passou por *retrofit* baseado em critérios estruturais, ambientais e funcionais, reinserindo-se no cotidiano urbano. Em São Paulo, o projeto “Baixo Viaduto”, destinou áreas sob viadutos a atividades culturais e sociais, incentivando a ocupação ativa e a sensação de segurança. Em Zaragoza, Espanha, o programa “*Esto no es un solar*” converteu vasta área de terrenos ociosos em hortas, parques e áreas esportivas, fortalecendo a mobilidade ativa e a participação cidadã. Em Paris, a Porte de Clignancourt foi transformada em espaço multifuncional voltado à integração urbana, enquanto Medellín, na Colômbia, articulou escadas rolantes e teleféricos ao transporte público, conectando comunidades isoladas e promovendo inclusão social por meio da reestruturação espacial e da melhoria no acesso.

Teve por objetivo apresentar uma proposta de reutilização de estruturas já existentes na Avenida doutor Ricardo Jafet, no bairro do Cursino, para implantação de estações de transferência ou integração entre modais de transporte, tomando como referência a Estação Santos-Imigrantes do metrô. A proposta baseia-se no aproveitamento da localização estratégica do local, visando reorganizar fluxos urbanos e ampliar o acesso a serviços públicos. A justificativa do estudo apoia-se no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 11 das Organizações das Nações Unidas, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, ao considerar que a melhoria das condições de mobilidade impacta diretamente a qualidade de vida da população.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Formas de intervenção urbana

A renovação urbana refere-se a intervenções de grande escala que transformam profundamente a estrutura das cidades, substituindo edificações antigas por novas construções com funções econômicas modernas e morfologias distintas, frequentemente voltadas a atividades empresariais e financeiras de alto valor.

Essa transformação altera a forma urbana, a base econômica local e a composição social dos territórios, resultando na reocupação dos centros por empresas multinacionais e na expulsão de moradores e atividades com menor poder aquisitivo para áreas periféricas. Com isso, ocorrem mudanças estruturais nas dimensões morfológica, funcional e social, caracterizadas por nova paisagem urbana, substituição de funções econômicas e deslocamento de populações com perfis socioeconômicos distintos (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

A reabilitação urbana consiste na readaptação de áreas degradadas sem destruir integralmente o tecido existente, priorizando a preservação e valorização do uso residencial por meio da melhoria da habitabilidade, infraestrutura, serviços e qualidade do espaço público. Diferente da renovação, atua com intervenções seletivas no edificado, que podem incluir restauros, reformas ou até demolições parciais, e na paisagem urbana, reforçando fachadas e espaços de convivência. O processo valoriza a participação social, articulação entre atores e soluções como o realojamento temporário, especialmente em núcleos históricos, cuja preservação contribui para o desenvolvimento sustentável ao evitar o consumo excessivo de solo e recursos não renováveis, além de mitigar impactos ecológicos associados à demolição e reconstrução em massa (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

A requalificação urbana visa melhorar as condições de vida por meio da construção ou recuperação de infraestruturas, equipamentos e valorização do espaço público, promovendo dinâmicas sociais e econômicas que buscam restituir acessibilidade e atratividade a áreas urbanas degradadas. Essa estratégia altera o valor dos territórios ao incentivar atividades econômicas de maior retorno financeiro, usos culturais e produção de espaços públicos com relevância simbólica e funcional. Com forte caráter estratégico, atua como catalisador de transformações territoriais, orientando novos padrões de uso e organização urbana, com foco no desempenho econômico e na integração urbana (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

A promoção urbana atua como suporte estratégico na revitalização de áreas urbanas ao mobilizar esforços econômicos, institucionais e sociais, iniciando com ações de marketing, captação de recursos e construção de fundamentos econômicos para os projetos. Essencial para a aceitação pública e sustentabilidade das intervenções, envolve a comunicação contínua dos avanços, a criação de consensos e o estímulo à participação coletiva, consolidando práticas de governança urbana. Assim, sua função concentra-se na articulação entre gestão, visibilidade e engajamento social, utilizando ferramentas como branding territorial e políticas de valorização da imagem urbana para fortalecer os processos de transformação (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

A análise de projetos recentes de revitalização, reabilitação e requalificação de áreas urbanas degradadas requer atenção às dinâmicas locais e às mudanças políticas, econômicas e sociais globais das últimas duas décadas, que, embora iniciadas nos países desenvolvidos, também impactaram periferias e semiperiferias, resultando na disseminação dessas intervenções. Tais projetos,

realizados em contextos diversos, evidenciam benefícios como o investimento na recuperação do patrimônio arquitetônico, a valorização econômica por meio do turismo, o estímulo à conservação urbana e o aumento do reconhecimento público dessas áreas. No entanto, enfrentam críticas quanto à concentração de recursos em áreas restritas, à exclusão social gerada pela lógica mercadológica, à limitação da participação dos moradores nas decisões, à descaracterização cultural e à seletividade na preservação patrimonial, frequentemente definida por interesses de agentes econômicos e institucionais ligados à promoção cultural e turística (Köhler, 2008).

2.2 Influências urbanísticas na formação da cidade de São Paulo

Cinco correntes urbanísticas influenciaram o planejamento das cidades ao redor do mundo: Cidades-Jardim, Modernismo, Novo Urbanismo, Cidade para as Pessoas e Cidade de 15 Minutos. A primeira, idealizada por Ebenezer Howard, propunha distritos circulares autônomos unindo o campo e a cidade, com zonas definidas e um cinturão verde. O Modernismo, com destaque para Le Corbusier e a escola Bauhaus, privilegiava o funcionalismo e o zoneamento rígido, influenciando obras como Brasília. O Novo Urbanismo, liderado por Peter Calthorpe, Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk e outros fundadores, reagiu à dispersão urbana priorizando a escala humana, o uso misto do solo e espaços públicos atrativos. Jan Gehl, com sua proposta de Cidade para as Pessoas, defendeu bairros caminháveis, sensoriais e vivos, planejados para interação e bem-estar, criticando o urbanismo centrado em automóveis. Carlos Moreno concebeu a Cidade de 15 Minutos, que propõe a reorganização urbana em torno da proximidade entre moradia, trabalho, educação, saúde e lazer, reduzindo deslocamentos e fortalecendo vínculos comunitários (SOMOS CIDADE, 2022).

O desenho urbano de São Paulo no início do século XX refletiu a intensa circulação de ideias urbanísticas europeias e norte-americanas, influenciando profissionais brasileiros formados nesses países e manifestando-se em melhorias no centro, controle e direcionamento do crescimento e na difusão do conceito anti-metrópole. O engenheiro Victor Silva Freire, formado em Lisboa e Paris, destacou-se ao dirigir obras públicas e incorporar influências de urbanistas como Camillo Sitte e Barry Parker, aplicando-as em planos como o de 1911 e nas regulações que viabilizaram os bairros-jardim. Outros urbanistas como Prestes Maia e Anhaia Mello também contribuíram para a implantação dessas ideias, este último enfatizando a contenção do crescimento urbano, zoneamento e bem-estar, apoiado por referências como Patrick Geddes e Lewis Mumford, e atuando na academia e instituições urbanísticas. Esses pioneiros foram fundamentais para incorporar conceitos estrangeiros no planejamento paulista, disseminando-os em órgãos públicos e ambientes acadêmicos, moldando o pensamento urbanístico nacional e oferecendo um importante aporte para a compreensão histórica da circulação de ideias no contexto do sul global (Cantarim, 2020).

A formação urbana da cidade de São Paulo foi influenciada por planos rodoviários, como o Plano de Avenidas de 1930, que propôs um anel viário e avenidas radiais para mitigar o congestionamento e reorganizar a circulação, embora apenas a infraestrutura viária tenha sido implementada. Essa

intervenção impulsionou a verticalização e a expansão do centro, transformando-o em polo financeiro e comercial, mas a partir dos anos 1960, os efeitos negativos do modelo rodoviário tornaram-se evidentes, com aumento dos congestionamentos, poluição e concentração de investimentos no sudoeste, o que enfraqueceu funcionalmente o centro. Obras como o Elevado Costa e Silva, apesar de tentar melhorar o tráfego, fragmentaram o tecido urbano e agravaram a decadência da área central, que, mesmo com a implantação do metrô e iniciativas de reurbanização, não recuperou sua primazia, pois investimentos migraram para outras regiões como a Avenida Paulista, Faria Lima e Marginal Pinheiros. Dessa forma, os planos rodoviários que surgiram como resposta ao crescimento acelerado acabaram por reforçar desigualdades espaciais e promover a descentralização econômica, consolidando a configuração policêntrica e desigual da metrópole atual (Sant'anna, 2017).

Atualmente, São Paulo enfrenta uma tensão entre duas visões urbanísticas distintas: o urbanismo social e sustentável, que valoriza a requalificação de espaços públicos para pedestres e ciclistas, a inclusão de grupos vulneráveis, soluções ambientais e a participação cidadã, como na transformação de estruturas urbanas em parques e áreas de convivência, e o urbanismo rodoviário, ainda presente na gestão pública, que prioriza o automóvel por meio da criação de vagas de estacionamento em áreas antes destinadas a pedestres e vetos à verticalização sustentável, medidas que aumentam a desigualdade, desestimulam o transporte coletivo e desconsideram impactos socioambientais (Back; Malheiros, 2022).

3. MÉTODO

O estudo adotou uma abordagem qualitativa com caráter exploratório, descritivo e metodológico, utilizando procedimentos técnicos que envolvem o uso do *software* AutoCAD 2020. A plataforma *Google Earth* foi empregada de forma integrada com o *software* AutoCAD 2020, como base para identificar a localização e analisar a adequação do espaço à proposta desenvolvida, permitindo representar graficamente a proposta de intervenção e avaliar sua coerência com as características do entorno.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avenida Doutor Ricardo Jafet, localizada na cidade de São Paulo, foi escolhida para este estudo por sua relevância como eixo de ligação entre diversos distritos, como Cambuci, Mooca, Liberdade, Ipiranga, Vila Mariana, Saúde, Sacomã, Vila Prudente e Jabaquara, além de integrar o trajeto da Rodovia dos Imigrantes que conecta a capital ao litoral. Iniciando-se na Praça do Monumento, no Ipiranga, atravessa áreas com intensa movimentação, como o entorno da Estação Santos-Imigrantes da Linha 2-Verde do Metrô, e serve de acesso a importantes vias arteriais como Avenida dos Bandeirantes, Marginais Pinheiros e Tietê, e Avenida do Estado. A via também conecta pontos de interesse como o Zoológico de São Paulo, o São Paulo Expo e a região do ABC Paulista. Sob sua estrutura corre o

canalizado riacho do Ipiranga, e sua atual denominação homenageia Ricardo Nami Jafet, tendo sido anteriormente conhecida como Avenida Tereza Cristina e Avenida Água Funda. Sua história está profundamente ligada ao processo de urbanização e expansão da cidade, refletindo as transformações sociais e econômicas de São Paulo ao longo dos séculos.

A avenida Doutor Ricardo Jafet configura-se como um dos principais corredores viários de São Paulo, com função relevante no deslocamento de pessoas e no escoamento de mercadorias. Ao longo de sua extensão, concentra uma variedade de serviços, incluindo supermercados, postos de combustíveis, motéis, concessionárias e centros comerciais, consolidando-se como polo de consumo. A partir dos anos 2000, a região passou por um processo de verticalização e expansão imobiliária, marcado pela implantação de empreendimentos residenciais voltados a segmentos de médio e alto padrão, o que alterou seu perfil socioeconômico.

A avenida Ricardo Jafet possui um histórico marcado por recorrentes intervenções voltadas à infraestrutura urbana, sobretudo devido aos episódios de transbordamento do córrego Ipiranga, canalizado sob sua extensão. Entre 1986 e 2011, foram executadas pelo menos 11 obras de grande porte para contenção de enchentes, totalizando mais de R\$: 115 milhões em recursos públicos. A inauguração da Estação Santos-Imigrantes, em 2006, ampliou a conectividade da avenida ao sistema metroviário e facilitou o deslocamento diário de milhares de pessoas. Em 2013, a Subprefeitura da Vila Mariana promoveu melhorias paisagísticas com a implantação de jardins no canteiro central como parte de um processo de requalificação urbana.

A proposta consiste em integrar a estação Santos-Imigrantes, linha verde do metrô, a um novo terminal de transferência entre os modais metroferroviário e rodoviário de passageiros, utilizando o viaduto localizado nas proximidades da estação. A proposta prevê a implantação da estrutura na Rua Saioá, no distrito do Cursino, de modo a viabilizar a conexão funcional entre os sistemas de transporte e ampliar a capacidade de atendimento às demandas de mobilidade da região.

Figura 1 - Inserção espacial da localidade

Fonte: Google Earth (2025).

Inicialmente, na Figura 2, apresenta-se uma visão geral do projeto, em que a parte inferior da Avenida Doutor Ricardo Jafet é destinada à instalação da estação de ônibus, prevendo acessos subterrâneos como solução para garantir a

circulação de pedestres e passageiros sem a necessidade de construir novos viadutos ou passagens elevadas, respeitando a configuração urbana existente e otimizando o uso da infraestrutura disponível.

Figura 2 - Visão geral do projeto

Fonte: Os autores (2025).

Apresenta-se, a seguir, na Figura 3, a vista aérea da estação cujo projeto incorpora as formas geométricas puras características da estética do arquiteto paulistano João Artacho Jurado, privilegiando soluções estruturais e o uso minimalista de materiais. Foram eliminados elementos decorativos supérfluos na configuração e nos revestimentos, enquanto a cobertura apresenta componentes vazados que possibilitam maior aproveitamento da iluminação natural, contribuindo para a racionalização do consumo energético.

Figura 3 - Vista aérea da estação

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 4 apresenta os acessos à estação pela Avenida Doutor Ricardo Jafet, com entradas e passagens subterrâneas que garantem a circulação dos usuários de forma segura e integrada ao contexto urbano.

Figura 4 - Acessos a estação

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 5 apresenta um recorte entre as estruturas existentes e a nova estrutura proposta, demonstrando a articulação entre os elementos já implantados e as intervenções previstas, com foco na integração funcional do conjunto.

Figura 5 - Articulação entre estruturas existentes e a nova estrutura proposta

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 6 representa a conexão entre a estação Santos-Imigrantes do metrô, passarela de interligação entre estações e a estação intermodal proposta, organizando espacialmente os elementos que compõem o sistema de integração entre os modais.

Figura 6 - Representação da interligação entre estações

Fonte: Os autores (2025).

Por fim, a Figura 7 apresenta a planta de integração entre os modais.

Figura 7 - Planta de integração entre modais

Fonte: Os autores (2025).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresentou uma proposta para o aproveitamento de espaços urbanos com foco na infraestrutura de transportes na cidade de São Paulo. Inicialmente, foi apresentada uma análise das influências urbanísticas que moldaram o desenvolvimento da cidade. A seguir, foi apresentado o projeto com representações visuais em diferentes perspectivas, com o objetivo de facilitar a interpretação espacial da proposta e sua inserção no contexto urbano analisado.

Os resultados obtidos pelo estudo apontam uma perspectiva favorável à implementação do projeto na região, ao indicar que a proposta permite integrar-se à paisagem urbana por meio de intervenções pontuais e com menor impacto sobre as estruturas já existentes, respeitando as características do ambiente construído.

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se a simulação de projetos semelhantes em outras avenidas da cidade, priorizando a mobilidade urbana, a conexão entre diferentes modais de transporte, o aproveitamento de estruturas existentes e o uso racional de recursos disponíveis.

REFERÊNCIAS

ALVIM, A. T. B.; IZAGA, F. G. de; CLAPS, R. F. Mobilidade urbana em perspectiva: novos olhares sobre as dinâmicas da cidade contemporânea. **Cadernos Metrpole**, v. 26, n. 60, p. 413–421, 2024.

AMARAL, Wanderson Schmidt; CADORE, Analu. Requalificação de vazios urbanos sob a ótica da preservação e do desenvolvimento. In: **ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA (EPCC)**, 11., 2019, Londrina. Anais eletrônicos... Londrina: UniCesumar, 2019. Disponível em: <https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/4138/1/Wanderson%20Schmidt%20Amaral.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2025.

AMOUZOU, Koffi Djima. **Qualidade de vida e transporte público urbano: estratégias para melhorar a qualidade do serviço de transporte público urbano por ônibus**. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, 2000. 154p.

ARAÚJO, M. R. M. de *et al.* Transporte público coletivo: discutindo acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. **Psicologia & Sociedade**, v. 23, n. 3, p. 574–582, 2011.

BACK, A. G.; DI GIULIO, G. M.; MALHEIROS, T. F. Desafios para transformação urbana sustentável em São Paulo: visões, interesses e demandas em disputa. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, [online], v. 24, e202225, 2022.

CANTARIM, F. **As ideias urbanísticas internacionais e suas influências na cidade de São Paulo de 1910 e 1930**. SciELO em Perspectiva: Humanas, 2020.

CARVALHO, J. **A SOCIABILIDADE NO CAMINHAR DOS PASSAGEIROS DE ÔNIBUS URBANO**. SciELO Preprints, 2023.

DECASTRO, Juliana; SALDANHA, Luiz; BALASSIANO, Ronaldo. Caminhabilidade: expressão do metabolismo urbano. In: ANDRADE, V.; LINKE, C. C. (Orgs.). **Cidades de pedestres: a caminhabilidade no Brasil e no mundo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Babilônia Cultura Editorial, 2017.

JACOBS, Jane. **Morte e Vida de Grandes Cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

KÖHLER, André Fontan . Projetos de revitalização, reabilitação e requalificação urbana: bases políticas, econômicas e culturais desse novo tipo de planejamento urbano. In: **V Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo**, 2008, Belo Horizonte. Turismo e hospitalidade em destinos urbanos: perspectivas e desafios. São Paulo: Aleph, 2008. v. 1. p. 1-13.

LIMA, Aryane. Renovação, revitalização ou requalificação urbana?. **Projeto Batente**, Fortaleza - CE, 20 dez. 2017.

MAIA, Amanda Carvalho; LEONELLI, Gisela Cunha Viana. Tipologias de vazios urbanos na expansão urbana de cidades médias paulistas. **Vitruvius**, n. 240.04, ano 20, maio 2020. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/20.240/7746>. Acesso em: 3 jul. 2025.

MOREIRA, Maria da Graça Santos Antunes. **Requalificação urbana: alguns conceitos básicos**. Artitextos, Lisboa, n. 5, p. 117-129, dez. 2007.

MOURA, Dulce; GUERRA, Isabel; SEIXAS, João; FREITAS, Maria. **A revitalização urbana: contributos para a definição de um conceito operativo**. Cidades, Comunidades e Territórios, Lisboa, 2006.

SANT'ANNA, M. São Paulo: patrimônio e centralidade em disputa. In: **A cidade-atração: a norma de preservação de áreas centrais no Brasil dos anos 1990 [online]**. Salvador: EDUFBA-PPG-AU FAUFBA, 2017, pp. 171-226.

SANTOS, Teo Butenas. **O futuro dos vazios da infraestrutura urbana**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

SOMOS CIDADE. **A cidade ideal na concepção de cinco escolas de urbanismo**. Somos Cidade, 24 mar. 2022. Disponível em: <https://somoscidade.com.br/2022/03/24/a-cidade-ideal-na-concepcao-de-cinco-escolas-de-urbanismo/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

SOMOS CIDADE. **De barreiras a pontos de encontro: a revolução dos vãos de viadutos**. Caos Planejado, 4 mar. 2025. Disponível em: <https://somoscidade.com.br/2025/01/21/de-barreiras-a-pontos-de-encontro-a-revolucao-dos-vaos-de-viadutos/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

VARGAS, H. C.; CASTILHO, A. H. **Intervenções em centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados**. 3. ed. Barueri, SP: Editora Manole, 2015.

VASCONCELLOS, E. A. **Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas**. São Paulo: Annablume, 2001.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."